

ABDULLA AVLONIYNING “TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARIDAGI O‘ZLASHMA SO‘ZLARNING MA’NOVIY GURUHLARI

M.Xoshimova, FarDU magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud Axloq” asarida uchraydigan o‘zlashma so‘zlarning ma’noviy guruhleri tahlil qilingan. Asardagi so‘zlar kelib chiqishiga ko‘ra arab, fors va rus tillaridan o‘zlashgan bo‘lib, ular diniy va axloqiy tushunchalar, ilmiy va falsafiy terminlar, axloqiy fazilatlar va illatlar, jamiyat va ijtimoiy mavqega oid so‘zlar, emotsional va ruhiy holatlar kabi guruhlarga ajratilgan. Ushbu maqolada har bir guruh bo‘yicha keng misollar keltirilib, ularning ma’no jihatdan tasnifi amalga oshirilgan.*

Аннотация: *В данной статье анализируются семантические группы заимствованных слов, встречающихся в произведении Абдуллы Авлония “Туркий Гулистон ёхуд Ахлоқ”. Слова, используемые в произведении, заимствованы из арабского, персидского и русского языков и разделены на следующие группы: религиозные и этические понятия, научные и философские термины, моральные качества и пороки, слова, относящиеся к обществу и социальному статусу, эмоциональные и психические состояния. В статье представлены обширные примеры для каждой группы, а также их семантическая классификация.*

Annotation: *This article analyzes the semantic groups of loanwords found in Abdulla Avloni’s work “Turkiy Guliston yoxud Axloq”. The words used in the text are borrowed from Arabic, Persian, and Russian and are categorized into the following groups: religious and ethical concepts, scientific and philosophical terms, moral virtues and vices, words related to society and social status, as well as emotional and psychological states. The article provides extensive examples for each group and classifies them based on their meanings.*

Kalit so‘z va iboralar: *O‘zlashma so‘zlar, arabcha, forsha, ruscha, ma’noviy guruhlar, axloqiy tushunchalar, ilmiy terminlar, jamiyat va ijtimoiy so‘zlar.*

Ключевые слова: *Заимствованные слова, арабские, персидские, русские, семантические группы, этические понятия, научные термины, общество и социальные слова.*

Keywords: *Loanwords, Arabic, Persian, Russian, semantic groups, ethical concepts, scientific terms, society and social words.*

Til doimo rivojlanishda bo‘lib, u zamon bilan hamnafas holda o‘zgaradi. Bunda tashqi ta’sir, jumladan, boshqa tillardan o‘zlashgan so‘zlar ham katta rol o‘ynaydi. O‘zbek tili tarixi davomida turli tillardan ko‘plab so‘zlar o‘zlashgan bo‘lib, ularning katta qismi arab va fors tillaridan kirib kelgan. Xususan, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o‘zbek tilining yozma manbalarida bu jarayon juda yaqqol ko‘rinadi. Jadidlar ham tilning rivojlanishi va zamon bilan hamqadam bo‘lishi muhimligini chuqur anglab yetgan edilar. Ular ilm-fan va madaniyat taraqqiyoti uchun tilni yangilash, uni xalq uchun tushunarli va boy qilish kerak deb hisoblaganlar. Shu sababli, jadidlar chetdan kirib kelayotgan so‘zlarni tartib bilan

qabul qilish, ba'zilarini o'zlashtirish, ba'zilariga esa milliy muqobil yaratish tarafdori edilar. Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asari ham tilimizning arabcha, forsha va ayrim ruscha so'zlar bilan boyigan davriga oid muhim manbalardan biridir. Ushbu asar o'zbek adabiy tili shakllanishi va axloqiy tarbiya tamoyillarini ifodalashda katta o'rin tutadi.

Avloniy asarida ishlatilgan o'zlashmalar diniy, axloqiy, ilmiy, ijtimoiy va shaxsiy hissiyotlar bilan bog'liq bo'lib, ularning kelib chiqishi arab, fors va rus tillariga borib taqaladi. Ushbu maqolada asardagi o'zlashma so'zlarning ma'naviy guruhlariga bo'linishi va har bir guruhga oid misollar keltiriladi.

Asardagi o'zlashma so'zlarning ma'naviy guruhlari

1. Arab tilidan o'zlashgan so'zlar. Arabcha so'zlar, asosan, diniy, ilmiy, axloqiy va ijtimoiy tushunchalarni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu so'zlar islomiy madaniyat va ilm-fanning Markaziy Osiyoga ta'siri natijasida o'zbek tiliga singib ketgan.

1.1. Diniy va axloqiy tushunchalar

Imon – e'tiqod, ishonch.

Taqvo – xudobandakilik, diyonat.

Rahmat – Allohning marhamati, mehribonligi.

Gunoh – shariatga zid harakat.

Savob – ezgu amallar evaziga olinadigan ajr.

Tavfiq – Alloh tomonidan berilgan muvaffaqiyat.

Hayo – uyatchanlik, odob.

1.2. Ilmiy va falsafiy terminlar

Ilm – bilim, fan.

Mantiq – tafakkur va fikrlash qonuniyatlari.

Faylasuf – falsafa ilmi bilan shug'ullanuvchi olim.

Idrok – anglash, tushunish qobiliyati.

Tadqiq – ilmiy o'rganish.

Nazariya – ilmiy qarashlar tizimi.

1.3. Jamiyat va ijtimoiy mavqega oid so'zlar

Adolat – tenglik, haqqoniylik.

Zulm – haqsizlik, adolatsizlik.

Himoya – muhofaza qilish, qo'llab-quvvatlash.

Sharaf – obro', e'tibor.

Mas'uliyat – javobgarlik, burch.

2. Fors tilidan o'zlashgan so'zlar. Fors tilidan kirgan so'zlar asosan axloq, tuyg'ular, jamiyat va ma'naviyat bilan bog'liq.

2.1. Axloqiy fazilatlar va illatlar

Iqbol – baxt, omad.

G'azab – kuchli jahldorlik.

Tama' – haddan tashqari ochko'zlik.

Riyo – ikkiyuzlamachilik, ko'r-ko'rona maqtanish.

2.2. Emotsional va ruhiy holatlar

Hasrat – afsus, armon.

Vahima – asossiz qo'rquv, xavotir.

Xursandlik – quvonch, shodlik.

Muhabbat – sevgi, mehr.

Iztirob – ruhiy azob, tushkunlik.

3. Rus tilidan o‘zlashgan so‘zlar. Rus tilidan kirgan so‘zlar Avloniy asarida kam uchraydi. Asosan ijtimoiy va siyosiy tushunchalar bilan bog‘liq bo‘lgan bu so‘zlar XX asrning boshlarida o‘zbek tiliga kirib kelgan.

Himoya (Защита) – muhofaza qilish, qo‘llab-quvvatlash.

Hokimiyat (Власть) – davlat boshqaruvi.

Mas’uliyat (Ответственность) – javobgarlik, burch.

Fidoiyilik (Самоотверженность) – fidokorlik, vatanparvarlik.

Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud Axloq” asarida o‘zlashma so‘zlarning keng qo‘llanilishi o‘zbek tilining tarixiy shakllanish jarayonini ko‘rsatadi. Asardagi arabcha, forsha va ruscha o‘zlashmalar o‘zbek tiliga chuqur singib ketgan bo‘lib, ular diniy-axloqiy, ilmiy-falsafiy, ijtimoiy hayot va hissiy-emotsional tushunchalarni ifodalashda muhim rol o‘ynaydi. Avloniy o‘z asarida bu so‘zlarni o‘zbekcha fikrlash tarziga mos ravishda ishlatgan va ularning badiiy ta’sirini kuchaytirgan. Bu esa, asarning til boyligi va ifoda imkoniyatlarini yanada kengaytirgan. Umuman olganda, yozuvchining ushbu asari o‘zbek tilining rivojlanishi va ma’naviy merosimizni o‘rganish uchun bebaho manbalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud Axloq. Toshkent: Zabarjad media, 2023.
2. Falsafa va mantiq lug‘ati. – Toshkent: Ma’naviyat, 2010.
3. Islom ensiklopediyasi. – Toshkent: Sharq, 2009.
4. O‘zbek tili etimologik lug‘ati. – Toshkent: Akademnashr, 2018.
5. O‘zbek tili izohli lug‘ati. – Toshkent: Fan, 2008.